

DESCRIPCIÓN DE *ERIOPIIS HUANCVELICAE*, SP. N. (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE), DE HUANCVELICA, PERÚ

Abdhiel Arnaldo Bustamante Navarrete^{1,2}, Anahí Jeannette Oróz Ramos^{1,2}
& Guillermo González Fuentes³

¹ Asociación Ecosistemas Andinos, ECOAN: www.ecoanperu.org

² Especialidad de Entomología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, UNSAAC, Cusco, Perú.

³ Santiago, Chile, www.coccinellidae.cl

AABN: abdhie77@yahoo.es AJOR: anahijeannette@yahoo.com GGF: willogonzalez@yahoo.com

Resumen: *Eriopis huancavelicae*, sp. n., proveniente de la sierra centro del Perú, es descrita e ilustrada.

Palabras clave: Coleoptera, Coccinellidae, *Eriopis*, especie nueva, América del Sur, Perú.

Description of *Eriopis huancavelicae*, sp. n. (Coleoptera, Coccinellidae), from Huancavelica, Peru

Abstract: *Eriopis huancavelicae*, sp. n., from central Andean Peru, is described and illustrated.

Key words: Coleoptera, Coccinellidae, *Eriopis*, new species, South America, Perú.

Taxonomía / Taxonomy: *Eriopis huancavelicae* sp. n.

Introducción

La taxonomía del género *Eriopis* Mulsant (1850) se ha incrementado en las últimas cuatro décadas, a partir de la revisión del género por parte de Hoffman (1970) y la posterior descripción de nuevas especies (Eizaguirre, 2004; Bustamante *et al.*, 2005, 2007) lo que ha elevado a 15 el número de especies válidas de este género. El género *Eriopis* se distribuye exclusivamente en América del Sur desde Colombia y Venezuela por el norte hasta el extremo austral de Chile y Argentina. Su máxima riqueza de especies se centra en la cordillera de los Andes, en las zonas altas de Perú, Bolivia y norte de Chile y es precisamente en los Andes peruanos donde se registra el mayor número de especies descritas, ocho.

En un viaje de prospección al futuro Gaseoducto de Transporte de Gas natural de Kamisea, entre las regiones de Ayacucho y Huancavelica, se colectó una serie de cuatro ejemplares de un morfotipo perteneciente al género *Eriopis* Mulsant. La revisión de la serie permitió determinar su condición de especie no descrita. Se procede a su descripción en el presente artículo, elevando a 16 el número de especies descritas de este género.

Materiales y métodos

Para la preparación de genitalias, ver Bustamante *et al.* (2007). Las mediciones fueron efectuadas con reglilla bajo microscopio binocular. La medida del largo incluye desde la cabeza al ápice de los élitros; el ancho del élitro y el pronoto fueron medidos en la parte más ancha de éstos. En el caso de la genitalia, el largo del tegmen fue medido desde el ápice del cuerpo basal hasta el ápice de los parameros, el ancho corresponde a la parte más abultada del cuerpo basal.

La terminología de Kovar (1973) y Gordon (1999) fue empleada para las descripciones de la morfología externa y genitalia respectivamente.

El material tipo ha sido depositado en la Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

Taxonomía

***Eriopis huancavelicae* Bustamante, Oróz & González nueva especie.**

DIAGNOSIS: Junto a *Eriopis lawalawani* Bustamante, González & Oróz, 2007 (Bustamante *et al.*, 2007), presenta el morfotipo más pequeño del género conocido hasta el momento. Existe un predominio de la coloración negra. En el pronoto no existe la mancha posterior y hay una reducción de la mancha anterior que se presenta borrosa pero constante; la mancha lateral está reducida y restringida a las esquinas anteriores. Las manchas de los élitros se hallan también reducidas y su disposición recuerda a *Eriopis minima* (Hofmann, 1970), la mancha marginal es angosta y uniforme en su extensión, con un ligero engrosamiento antes del ápice. El lado inferior es completamente negro incluyendo los hipomeros, los mesoepimeros, los metaepimeros y el metaepisterno, característica que es compartida solamente con *E. lawalawani*.

DESCRIPCIÓN del Holotipo (macho): largo total: 3,3 mm, ancho: 1,4 mm, pronoto: largo 0,9 mm, ancho 1,25 mm, élitro: largo 2,4 mm, ancho 1,55 mm.

Morfología externa (Figura 1): La forma es oval y alargada, aplanada dorso ventralmente y de lados casi paralelos. La coloración general es negra y presenta un patrón de manchas rojo-anaranjadas. La superficie es glabra con puntuación fuerte y notoria en el pronoto y los élitros. La cabeza es completamente negra incluyendo la cresta ocular. Las piezas bucales y antenas son de color marrón oscuro. El pronoto es negro, subcuadrangular, con los bordes posteriores redondeados y con el margen posterior algo proyectado hacia los élitros, presentando una mancha subtriangular difusa en el borde anterior, algo más ancha que el escutelo y carece de mancha posterior. Los ángulos anteriores presentan una mancha anaranjada triangular que abarca desde un sexto del margen anterior avanzando un tercio hacia atrás por el margen lateral. Escutelo negro, triangular y minúsculo. Los élitros son negros con un borde anaranjado angosto; en la base del élitro este borde es ligeramente más grueso y abarca desde el hombro hasta los dos tercios de la base de cada élitro, casi alcanzando al escutelo; el ápice elitral tiene un ligero ensanchamiento en la mancha marginal para luego angostarse nuevamente y desaparecer antes de tocar el ápice. El disco, negro, presenta dos manchas: la primera, pequeña y ovalada, ubicada en el primer tercio y la segunda mancha mas grande, el doble de la primera, ovalada y oblicua, ubicada a la altura de los dos tercios del élitro. El ala posterior se encuentra atrofiada, observándose solo un muñón membranoso. La puntuación de la cabeza es profunda, irregular y las puntuaciones están separadas por más o menos un diámetro, la puntuación del pronoto es uniforme, con los puntos separados hasta por dos diámetros; la puntuación de los élitros es más profunda que en el pronoto, uniforme, con los puntos separados por un diámetro. El lado inferior es completamente negro incluyendo los hipomeros, los mesoepimeros, los metaepimeros y el metaepisterno. El cuerpo es glabro y solo hay escasa pilosidad, setas y pubescencia ligera en la cabeza y las antenas, en el tórax, fémur, tibia, coxas y en la parte final del abdomen.

Genitalia: Tegmen (Figuras 2 y 3): el largo es de 0,9 mm, la pieza basal más larga que ancha (0,27 mm de ancho y 0,37 mm de largo). El lóbulo medio presenta un largo de 0,75 mm y un ancho de 0,2 mm, oblongo, con sus lados divergentes en la primera mitad, luego convergentes y terminando abruptamente en una punta roma. Los parameros alcanzan la misma longitud que el lóbulo medio, delgados y de grosor constante en casi toda su longitud, presentando una suave curva desde su base hasta el ápice donde se engrosan ligeramente. La estructura sifonal del único ejemplar macho fue dañada durante el proceso de extracción.

Alotipo Hembra: idéntico al macho, tamaño solo ligeramente mayor. Espermateca (figura 4): forma alargada, cornu con ancho constante en toda su extensión, curvado, ramus corto y cuadrangular; nodulus, muy corto y grueso, perpendicular al ramus; infundibulum más corto que el cornu, delgado, macizo y muy esclerotizado. Conducto espermático muy corto, 1/5 de la longitud del infundibulum.

VARIABILIDAD: Largo: 3,3 – 3,6 mm, ancho: 1,5 – 1,7 mm. Los ejemplares de la serie presentan caracteres estables: la mancha anterior del pronoto es difusa pero constante en toda la serie; las manchas discuales varían en tamaño aunque esta variación es más evidente entre sexos, siendo las manchas de las hembras ligeramente más grandes.

MATERIAL TIPO: Holotipo ♂: PERÚ, Ayacucho, [localidad] Wasi wasi, 4500 m, [UTM] 18L519854 [E] UTM8528492 [N], 03.04.2008 [03_abril_2008], [col.] W. Cosio (UNSAAC). Alotipo ♀: mismos datos que el Holotipo (UNSAAC). Paratipos: total 2♀♀: mismos datos que el Holotipo (UNSAAC).

Observación: las etiquetas de colecta registran el origen de esta especie en la Región Ayacucho; la verificación de las coordenadas y consultas al colector indican, sin embargo, que la zona de colecta corresponde a la Región Huancavelica.

ETIMOLOGÍA: el nombre específico proviene de la localidad origen, la Región Huancavelica.

DISTRIBUCIÓN (Figura 5): Región Huancavelica, sobre los 4000 m, posiblemente también se encuentre en las zonas altas de la vecina región Ayacucho.

BIOLOGÍA: La zona de colecta corresponde a bofedal (zonas húmedas) de puna; las capturas fueron efectuadas entre la vegetación propia de estos parajes: *Aciachne pulvinata* (Poaceae) y *Azorella* sp. (Apiaceae). No se pudieron detectar sus fuentes de alimento.

COMENTARIOS: Externamente esta especie tiene un parecido con *E. lawalawani*, debido al predominio del color negro y el tamaño cercano a los tres mm. Sin embargo, diferencias externas y en la genitalia separan ambas especies. En el caso de la genitalia, presenta una conformación más delgada y alargada, con los parameros más largos y delgados además de una curva menos pronunciada que en *E. lawalawani*, el lóbulo medio en *E. huancavelicae* es tan largo como los parameros a diferencia de *E. lawalawani* que tiene el lóbulo medio notoriamente más corto que los parameros; el cuerpo basal es más largo que ancho, en contraste con *E. lawalawani* que presenta el mismo largo y ancho. Externamente la principal diferencia con *E. lawalawani* consiste en la presencia de la primera mancha discal (ausente en *lawalawani*).

Bibliografía

- BUSTAMANTE, A. 2005. *Eriopis sebastiani*, nueva especie del género *Eriopis* Mulsant 1850 (Coleoptera: Coccinellidae). *Boletín S.E.A.*, **37**: 103-104.
- BUSTAMANTE, A., G. GONZÁLEZ & A. ORÓZ 2007. Revisión y descripción de algunas especies de *Eriopis* (Coleoptera: Coccinellidae) del Perú. *Boletín S.E.A.*, **41**: 67-72.
- EIZAGUIRRE, S. 2004. Nueva especie del género *Eriopis* (Coleoptera: Coccinellidae). *Boletín S.E.A.*, **35**: 47-49.
- GORDON, R.D. 1999. South American Coccinellinae (Coleoptera) Part VI: A Systematic revision of the South American Diomini, new Tribe (Scymninae). *Annales Zoologici (Warszawa)*, **49**(1): 1-219
- HOFMANN, W. 1970. Die Gattung *Eriopis* Mulsant (Col. Coccinellidae). *Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft (e.v.)*, **60**: 102-116.
- KOVAR, I. 1973. Taxonomy and Morphology of Adults, En I. Hodek (Eds.) *Biology of Coccinellidae*. Prague, Academia, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. Czechoslovak, 15-32.

Fig. 1-4: *Eriopis huancavelicae* Bustamante, Oróz & González sp. nov. 1. Habitus del holotipo. 2. Tegmen, vista frontal. 3. Tegmen, vista lateral. 4. Espermateca, vista lateral.

Fig. 5. Mapa de la localidad de colecta de *Eriopis huancavelicae* Bustamante, Oróz & González sp. nov.

Índice del Número 45 (2º semestre 2009):

- Why and where coprophagous beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) eat seeds, fruits or vegetable detritus. Gonzalo Halfitter & Violeta Halfitter 1-22.
- El género *Dynastes* Mac Leay, 1819 en la zona de transición mexicana (Coleoptera: Melolonthidae: Dynastinae). Miguel Ángel Morón 23-38
- Descripción de *Ebaeus jperzevalcarceli*, especie nueva de España y estudio de los *Ebaeus* del grupo *collaris* de la cuenca del Mediterráneo occidental (Coleoptera: Malachiidae). Paulino Plata-Negrache 39-52
- About some *Compsobothus* Vachon, 1949 from Africa and the Middle East with the description of a new species (Scorpiones: Buthidae). Wilson R. Lourenço, Dong Sun & Ming-Sheng Zhu 53-58
- La tribu Scymnillini (Coleoptera: Coccinellidae) en América del Sur. Guillermo González F. & Alfonso Aguilera P. 59-65
- Nueva especie de *Diplocentrus* Peters, 1861 (Scorpiones: Scorpionidae) de Guatemala. Luis F. de Armas & Rony E. Trujillo 67-72
- Sitonini del norte de África (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae). Antonio J. Velázquez de Castro 73-89
- A new species of *Ananteris* Thorell, 1891 (Scorpiones, Buthidae) from the state of Maranhão, Brazil. Wilson R. Lourenço, Manoel Barros Aguiar-Neto & Francisco Limeira-de-Oliveira 91-94
- The queen of *Monomorium dentatum* Sharaf, 2007 (Hymenoptera: Formicidae). Mostafa R. Sharaf & Brian Taylor 95-96
- Una especie nueva de *Derephysia* de Andalucía (España): *Derephysia (derephysia) josefa* n. sp. (Heteroptera: Tingidae). Manuel Baena & José Luis Torres 97-100
- Nuevas especies de *Nephaspis* Casey (Coleoptera: Coccinellidae) de Perú, Ecuador y Brasil. Guillermo González F. 101-108
- Chalcidoidea (Hymenoptera) reared from fruits of *Juniperus phoenicea*, with descriptions of three new species. A. Ribes Escolà & R. R. Askew 109-121
- A new species of the genus *Scorpio* Linnaeus 1758 from Sudan (Scorpiones, Scorpionidae). Wilson R. Lourenço & John L. Cloudsley-Thompson 123-126
- Sobre los ejemplares glabros *Iberodorcadion* Breuning, 1943 con tomento elitral (Coleoptera, Cerambycidae) y estudio de la demo glabra de *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) pseudomollitor* (Escalera, 1902). Alberto del Saz Fucho 127-134
- Aracnofauna (excepto Acari) del macizo Guamuhaya, Cuba central. Primera aproximación. Luis F. de Armas, Giraldo Alayón García & José M. Ramos Hernández 135-146
- Diversidad de crustáceos peracáridos (Amphipoda e Isopoda) en aguas subterráneas de Chile. Jorge Pérez-Schultheiss 147-156
- *Tetramorium parvioculum* sp. n. (Formicidae: Myrmicinae), a new species of the *T. simillimum* group from Gibraltar. Rhian Guillem & Keith Bensusan 157-161
- Primera contribución al conocimiento de la ortopterofauna (Insecta: Orthoptera) del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (Málaga, sur de la Península Ibérica). David Lluçia-Pomares, Jorge Iñiguez & Juan Quiñones 163-172
- Morfología, ecología y distribución de *Isometrus maculatus* (Degeer 1778) en Cuba (Scorpiones: Buthidae). Rolando Teruel 173-179
- Catálogo iberobaleare de los Steninae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 181-200
- Catálogo iberobaleare de los Euaesthetinae y Pseudopsinae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 201-205
- Catálogo iberobaleare de los Micropeplinae y Proteininae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 207-211
- Catálogo iberobaleare de los Habrocerinae, Phloeocharinae y Trichophyinae (Coleoptera: Staphylinidae). Purificación Gamarra & Raimundo Outerelo 213-217
- Presencia en España de *Forcipomyia (Trichohelea) tonnoiri* (Goetghebuer, 1920), con observaciones inéditas acerca de su parasitismo sobre lepidópteros licénidos (Diptera: Ceratopogonidae, Forcipomyiinae). Daniel Ventura Pérez & Enrique Murria Beltrán 219-225
- Descripción de *Eriopsis huancavelicae*, sp. n. (Coleoptera, Coccinellidae), de Huancavelica, Perú. Abdiel Arnaldo Bustamante Navarrete, Anahí Jeannette Oróz Ramos & Guillermo González Fuentes 227-229
- A new species of *Palaeoananteris* Lourenço & Weitschat, 2001, fossil scorpion from ukrainian amber (Scorpiones, Buthidae). Wilson R. Lourenço & Wolfgang Weitschat 231-235
- **Notas breves:** *Athyroglossa ordinata* Becker: género y especie nuevos para Portugal (Diptera, Ephydriidae). M. Carles-Tolrà 236
- Sobre el endemismo ibérico *Colletes merceti* Noskiewicz, 1936 (Hymenoptera, Colletidae). F. Javier Ortiz-Sánchez 237-240
- Nuevas aportaciones al conocimiento de la familia Hydrochidae (Coleoptera) en Galicia (noroeste de España). Amaia Pérez-Bilbao, Cesar João Benetti & Josefina Garrido 241-244
- Aportaciones al conocimiento de la corología ibérica de algunas especies de cerambicidos (Coleoptera: Cerambycidae). Juan Jesús de la Rosa & Marcos A. López Vergara 245-248
- Aterpini (Coleoptera: Curculionidae) del Parque Nacional Isla Guambín, archipiélago de los Chonos, Aysén, Chile. Jorge Pérez-Schultheiss, Aldo M. Arriagada & Luisa Baessolo 249-252
- Dos nuevas especies de *Hansenochrus* y *Rowlandius* (Schizomida: Hubbardiidae) de Costa Rica. Luis F. de Armas 253-257
- **Notas breves:** Primera cita de *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008 de Andalucía (España) (Coleoptera, Buprestidae). Juan Jesús de la Rosa 258
- Aportación al conocimiento de los Vespidae (Hymenoptera) de Sierra Nevada (España), con algunos comentarios taxonómicos. Leopoldo Castro & Florencio Sanza 259-278
- New and interesting beetle (Coleoptera) records from Portugal (6th note). José Manuel Grosso-Silva & Jacinto L. Diamantino 279-280
- On the nestling biology and cleptoleptic behavior of a neotropical bee, *Ptilothrix plumata* Smith, 1853 (Hymenoptera, Anthophila, Emphorini) in an ecotonal hotspot of savanna in the "Cerrado" of Paraná State (Brazil). Sebastião Laroça & Maria Christina de Almeida 281-288
- *Lucanus tetraodon* Thunberg, 1806, nuevo lucánido para la Península Ibérica (Coleoptera, Lucanidae). Fernando Murria Beltrán & Álvaro Murria Beltrán 289-291
- **Notas breves:** *Vespula rufosignata* Eck, a synonym of *Vespula vulgaris* (Linnaeus) (Hymenoptera: Vespidae, Vespinae). James M. Carpenter 292
- Aporte al conocimiento del género *Cycloneda* Crotch (Coleoptera: Coccinellidae): nuevas especies del Perú. Anahí Jeannette Oróz Ramos, Abdiel Arnaldo Bustamante Navarrete & Walter Guillermo Cosío Loaiza 293-297
- **Notas breves:** Acerca de algunos alacranes (Scorpiones: Buthidae, Scorpionidae) recientemente descritos o registrados de Puerto Rico e Isla Mona, Antillas Mayores. Luis F. de Armas 298
- Nuevos datos sobre *Dorcadion (Iberodorcadion) vanhoegaerdeni* Breuning, 1956 en la Península Ibérica (Coleoptera, Cerambycidae). Mario Tomé 299-302
- Ciclo biológico y comportamiento de *Margarinotus (Margarinotus) scaber* Marseul, 1853 (Coleoptera: Histeridae) sobre especies de *Trox* (Coleoptera: Scarabaeoidea) en el sur de la Península Ibérica. Rafael Yus Ramos, Pedro Coello García & Juan De Ferrer Andreu 303-312
- Descripción de una nueva especie de *Neralsia* (Hymenoptera: Figitinae) de Bolivia. Mauricio Jiménez & Juli Pujade-Villar 313-315
- **Notas breves:** *Zaprionus indianus* Gupta: género y especie nuevos para la Península Ibérica (Diptera: Drosophilidae). Miguel Carles-Tolrà 316
- Coleópteros (Insecta, Coleoptera) del área protegida de recursos manejados Mil Cumbres, Sierra del Rosario, Cuba. Ileana Fernández García, Mario E. Favila Castillo & Germán López Iborra 317-325
- **Notas breves:** Visitas de *Andrena nigroaenea nigrosericea* Dours, 1872 a *Ophrys sphegodes* Mill. durante su floración en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Hymenoptera, Andrenidae). José Lara Ruiz 326
- Un caso de necrofagia en *Mastigoproctus pelegrii* Armas, 2000 (Arachnida: Thelyphonida). Luis F. de Armas & Lainet García Rivera 327-328
- Una nueva especie de *Tityus* del grupo "*crassimanus*" (Scorpiones: Buthidae) de Puerto Rico. Rolando Teruel & Alejandro J. Sánchez 329-333
- **Notas breves:** Nuevo registro de *Aschnarhyparus peregrinus* (Hinton, 1934) (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae: Rhyparini) para Venezuela. Luis J. Joly & Vilma Savini 334
- Presencia de *Apatura iris* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Apaturinae) en el Pirineo central de Huesca, nuevos registros de *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Danainae) del valle medio del Ebro, y otros datos de interés para el conocimiento de los Papilionoidea de Aragón (España) (Lepidoptera). Enrique Murria-Beltrán 335-342
- Spiders (Arachnida: Araneae) from the Selvagens Islands (Portugal): additions to the current knowledge. Luís Crespo, Pedro Cardoso, Isamberto Silva & Dília Menezes 343-348
- Ciclo biológico de *Bruchidius siliquastris* Delobel, 2007 (Coleoptera: Bruchidae) en *Cercis siliquastrum* L. Primera cita para España peninsular. Rafael Yus Ramos, Pedro Coello García, Daniel Ventura Pérez, Keith Bensusan & Charlie Pérez 349-356
- Primera cita de *Amblyopone impressifrons* (Emery, 1869) para la Península Ibérica y de *Proceratium melinum* (Roger, 1860) para Cataluña (Hymenoptera, Formicidae). Fede García, Xavier Espadaler & Kiko Gómez 357-360
- Eficacia polinizadora potencial de *Bombus* spp. frente a *Apis mellifera* L., 1758 en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Hymenoptera, Apidae). José Lara Ruiz 361-364

- Alteraciones morfológicas observadas en el escorpión *Tityus quirogae* (Scorpiones, Buthidae) del nordeste de Venezuela. Leonardo De Sousa, Aleikar Vásquez-Suárez, Jesús Manzanilla & Tonio Gregoriani 365-370
- Revisión del género *Megabruchidius* Borowiec, 1984 (Coleoptera: Bruchidae) y nuevas citas para la fauna europea. Rafael Yus Ramos 371-382
- A new species of the genus *Attagenus* Latreille (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) from Spain. Andreas Herrmann & Jiří Háva 383-384
- Catálogo actualizado y nuevos datos de los macroheteróceros de la provincia de León (España) (Insecta: Lepidoptera). David César Manceño González, Félix Javier González Estébanez & José Manuel Sevillano Vieira 385-408
- Contribución al conocimiento de la distribución del género *Amara* Bonelli, 1810 (Coleoptera, Carabidae) en la Península Ibérica (2ª nota). I. Ruiz-Tapiador, J.P. Valcárcel & F. Prieto 409-413
- **Notas breves:** Novedades sobre la distribución de *Dolichovespula media* (Retzius 1783) (Hymenoptera: Vespoidea: Vespinae) en la Península Ibérica. L. Castro 414
- Contribución al conocimiento de los insectos polinizadores potenciales y visitantes de Araceae en los Pirineos (Huesca Y Lérida) y el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Insecta). José Lara Ruiz 415-418
- Redescubrimiento de *Ephippigerida pantingana* (navás, 1904) (Orthoptera, Bradyporidae) en Monegros (Zaragoza, Spain). David Lluçà-Pomares, Constantino Escuer & Álvaro Murriá Beltrán 419-421
- The status of *Tityus (Atreus) rufofuscus* Pocock, 1897 (Scorpiones, Buthidae), an enigmatic scorpion described from Brazil. Wilson R. Lourenço, Elise-Anne Leguin & John L. Cloudsley-Thompson 423-427
- Primer registro de *Gastrallus vavrai* Zahradnik, 2007 para la fauna ibérica (Coleoptera: Plinidae: Anobiinae). Pablo Bercedo, Lucía Arnáiz & Pedro Coello 428
- Confirmación de la presencia en España de *Andricus crispator* Tscheky & *A. fidelensis* Kieffer, cinípidos inductores de agallas en *Quercus suber* L. (Hymenoptera, Cynipidae). José Luis Nieves-Aldrey 429-437
- Coleoptera and hemiptera of the Gaia Biological Park (Northern Portugal) (2nd note): additions to the list and new distribution data, with comments on some species. José Manuel Grosso-Silva & Patrícia Soares-Vieira 439-441
- Nuevas citas de dípteros para la Península Ibérica y Portugal (Insecta, Diptera). Miguel Carles-Tolrà 443-446
- Nuevas consideraciones sobre algunos géneros de esquizómidos troglomorfo de Cuba (Schizomida: Hubbardiidae). Luis F. de Armas & Rolando Teruel 447-451
- Evaluación crítica del libro "revisión del género Phylan" y notas sobre las genitales de *Pedinini* (Coleoptera, Tenebrionidae). Julio Ferrer 453-469
- Nuevos táxones descritos en el *Boln S.E.A.* vol. 45 470
- Spiders (Araneae) from Porto Santo (Madeira, Portugal): additions to the current knowledge. Luis Carlos Crespo, Pedro Cardoso, Sérgio Henriques & Clara Gaspar 471-475
- Riqueza de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en Várzea y bosque de tierra firme de la región amazónica colombiana. Luis Gabriel Pérez, Gustavo Adolfo Pérez, Claudia Echeverri-Rubiano, Andrés Fernando Sánchez, Juliana Durán & Lina María Pedraza 477-483
- **Notas breves:** Primera cita de *Sitaris (Sitaris) muralis* (Foerster, 1771) (Coleoptera: Meloidae) para la provincia de A Coruña (Noroeste de la Península Ibérica). L.P. Torrella-Allegue 484
- Lepidoptera visitantes y polinizadores potenciales de *Platanthera* sp. en el Pirineo (Huesca y Lérida) y el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Lepidoptera). José Lara Ruiz 485-487
- **Notas breves:** Nuevas citas de *Benibotarus alternatus* (Fairmaire, 1856) para la Península Ibérica (Coleoptera, Lycidae). J. M. Diéguez Fernández 488
- Catálogo provisional de los bruquidos de Ciudad Real (España) (Coleoptera: Bruchidae). Rafael Yus Ramos, José Luis Fernández-Carrillo & Enrique Fernández-Carrillo 489-499
- Presencia de *Lagriá (Apteronympha) rugosula* Rosenhauer, 1856 y *L. (A.) rubidula* Graells, 1855 en el extremo sur de la Península Ibérica (Coleoptera: Tenebrionidae: Lagriini). Keith Bensusan, Jose Luis Torres, Charles Perez & Julio Ferrer 501-503
- **Acuse de Recibo:** Archivos Entomológicos 504
- Necrofagia en Amblypygi (Arachnida: Pedipalpi). Lainet García Rivera, Rosalina Montes Espin, Luis F. de Armas & Norvis Hernández Hernández 505-507
- **Acuse de Recibo:** Premio a la divulgación a Xavier Bellés 508
- La confusión taxonómica de "*Stenosis sardoa*" Español, 1958 et auct. y descripción de un nuevo *Stenosis* franco-ibérico (Coleoptera, Tenebrionidae). Julio Ferrer & Fernando Murriá Beltrán 509-514
- One genus and three ant species new to Portugal (Hymenoptera, Formicidae). Mário Boeiro, Xavier Espadaler, Ana Rita Azedo, Cedric Collingwood & Artur R. M. Serrano 515-517
- **Phoron:** *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) primera cita en Torrevieja (Alicante). S. Delacour, P. Alarcón-Elbal, M. Bengoa, R. Melero-Alcibar, R. Pinal, I. Ruiz-Arondo, R. Molina & J. Lucientes 518
- **Phoron:** Presencia de dos nuevas plagas en el Mediterráneo occidental y las Islas Canarias y datos sobre otras (Coleoptera: Dryophoridae). Miguel Ángel Alonso-Zarazaga & Manuel Sánchez-Ruiz 519-523
- **Phoron:** La avispa de origen asiático *Sceliphron curvatum* (Smith 1870) (Hymenoptera, Sphecidae) alcanza la mitad sur de la Península Ibérica. Julián Simón López-Villalta 524
- **Phoron:** First record of *Acizzia jamatonica* (kuwayama, 1908) (Hemiptera: Psyllodea) for the Iberian Peninsula. I. Sánchez & Daniel Burckhardt 525-526
- **Notas breves:** Nuevas aportaciones sobre la distribución de los cetónidos (Coleoptera: Cetoniidae) en Extremadura (suroeste de la Península Ibérica). Antonio J. Romero Castaño & José Luis Pérez-Bote 527-530
- **Notas breves:** First report of random larval orientation in the genus *Vaejovis* C. L. Koch, 1836 (Scorpiones: Vaejovidae). L. K. Ross 531-532
- **Notas breves:** Nuevos registros de *Artimelia latreillei* (Lepidoptera: Arctiidae, Arctiinae) de Andalucía (España). Y. Monasterio & R. Escobés 533-534
- **Notas breves:** Diferencia en la duración de las visitas de insectos (Insecta) a las flores de orquídeas nectaríferas y no nectaríferas en el macizo Cazorla-Segura (Jaén, España). J. Lara Ruiz 535-536
- **Notas breves:** Capture necrophilous beetles in your garden: grow a *Dracunculus*. K. Bensusan, C. Perez & R. Guillem 537-538
- **Notas breves:** *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) (Odonata: Aeshnidae) en el sureste del Sistema Ibérico (Este de España). E. Prieto-Lillo, F. J. Ocharan, L. Fontana-Bria & J. Sella 539-540
- **Notas breves:** Parasitismo en huevos de amblypígidos (Arachnida: Amblypygi) por moscas Chloropidae (Insecta: Diptera). C. Viquez & L. F. De Armas 541-542
- **Notas breves:** Primer registro de *Pseudosphegistes cinerea* (Laporte & Gory, 1835) (Coleoptera, Cerambycidae, Clytini) para Andalucía del Parque Natural de los Alcornocales, Cádiz (España). A. Verdugo Páez 543-544
- **Notas breves:** *Prostomis mandibularis* F. (Coleoptera: Prostomidae), *Pandivirilia melaleuca* (Loew) (Diptera: Therevidae) and other saproxylic insects in Cantabria (Insecta: Coleoptera, Diptera and Hemiptera). K. N. A. Alexander 545-546
- **Notas breves:** First records of the family Anthomyzidae from peninsular Portugal. Jindřich Roháček, J. Almeida & R. Andrade 546
- **Notas breves:** Polinizadores potenciales de *Asphodelus* spp. en los Pirineos y en el macizo Cazorla-Segura (Huesca y Jaén, España) (Insecta). J. Lara Ruiz 547-548
- **Notas breves:** Odonatos del Parque Natural de Cazorla-Segura-las Villas (Jaén, SE de España) (Insecta: Odonata). J. Lara Ruiz 549-552
- **Notas breves:** Primer registro de *Buthus ibericus* Lourenço & Vachon, 2004 (Scorpiones: Buthidae) para la provincia de Huelva, España. L. F. de Armas & A. L. González-Moliné 553-555
- **Notas breves:** Primera cita del género *Paramiopsalis* Juberthie, 1962 (Arachnida: Opiliones, Sironidae) para Asturias (España). I. Merino Sáinz & A. Anadón 556-558
- **Notas breves:** Biotopos significativos para los abejorros (*Bombus* Latreille, 1802) del macizo Cazorla-Segura (Jaén, España) (Hymenoptera, Apidae). J. Lara Ruiz 559-561
- **entomología aplicada:** Evaluación en campo de la capacidad atrayente de esferas de agar coloreadas para la oviposición de *Ceratitis capitata* Wiedemann (Diptera: Tephritidae). L. del C. Suárez, A. F. Murua, J.C. Acosta, B. L. Moyano y J. M. Escobar 562-564
- **entomología aplicada:** Morfometría del ala en ejemplares cubanos de *Anastrepha obliqua*: diferenciación con otras poblaciones latinoamericanas de *Anastrepha fraterculus* (Diptera: Tephritidae). Juan Alemán, Jennifer Ravelo, Leticia Duarte & Ileana Miranda 565-569
- Inventando especies. Problemas visuales y de simetría relacionados con las ilustraciones científicas. Julio Ferrer 570-574
- Os piolhos-da-cabeça (Phthiraptera: Pediculidae) na visão de mães e filhos usuários de postos de assistência no distrito federal, Brasil. Luana de Oliveira Santos, Rodrigo Gurgel-Gonçalves, Camila Pinto Damasceno & Eraldo Medeiros Costa-Neto 575-578
- **De Monstruos y Prodigios (25):** Un caso de malformación en *Triops cancriformis mauritanicus* (Crustacea: Branchiopoda). José Luis Pérez-Bote & Antonio J. Romero Castaño 579-580
- **De Monstruos y Prodigios (26):** Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera: Cerambycidae). Eduardo I. Faúndez & César Fortino Arévalo 581-582
- Entomología fantástica: apuntes para una mitología del escorpión. Julio Ferrer 583-587
- **Biblioteca Entomológica.** A. Torralba 588
- Los artrópodos en la obra de Hieronymus Van Aken (El Bosco). Víctor J. Monserrat 589-615
- Los artrópodos en la obra de Francisco de Goya. Víctor J. Monserrat 617-637
- **Suscripción** 638.